

Classification des terres agricoles par imagerie Sentinel-2 : étude comparative CNN et hybrides CNN-Vision Transformer

Riadh Hasnaoui¹

École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba,
Laboratoire LARIA,
Unité de Recherche en Intelligence Artificielle,
Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.
`riadh.hasnaoui@ensi-uma.tn`

Résumé Cet article présente une étude comparative d'architectures de réseaux de neurones convolutifs (CNN) et de modèles hybrides CNN-Vision Transformer (ViT) pour la classification binaire d'images satellite Sentinel-2 en terres agricoles et non agricoles. Quatre modèles sont implémentés et évalués sous Keras/TensorFlow et PyTorch sur un jeu de 6 000 images de dimension 64×64 pixels. Les CNN purs pré-entraînés atteignent une précision de 99,25 % (Keras) et 99,88 % (PyTorch). Les architectures hybrides CNN-ViT obtiennent 99,58 % (Keras) et 99,90 % (PyTorch). Le mécanisme d'auto-attention du transformeur améliore l'équilibre précision/rappel par rapport au CNN seul en capturant les dépendances spatiales globales.

Mots clés Vision Transformer, CNN, Modèle hybride, Classification satellite, Agriculture, Télédétection.

Abstract This paper presents a comparative study of Convolutional Neural Network (CNN) architectures and hybrid CNN-Vision Transformer (ViT) models for binary classification of Sentinel-2 satellite images into agricultural and non-agricultural land. Four models are implemented and evaluated under Keras/TensorFlow and PyTorch on a dataset of 6,000 images of 64×64 pixels. Pre-trained pure CNNs achieve an accuracy of 99.25 % (Keras) and 99.88 % (PyTorch). Hybrid CNN-ViT architectures reach 99.58 % (Keras) and 99.90 % (PyTorch). The transformer self-attention mechanism improves the precision/recall balance compared to CNN alone by capturing global spatial dependencies.

Key words Vision Transformer, CNN, Hybrid model, Satellite classification, Agriculture, Remote sensing.

1 Introduction

La classification de l’occupation des sols par imagerie satellite est essentielle pour l’agriculture de précision et la surveillance environnementale [4,8]. Les CNN constituent la référence en classification d’images [5,2], mais leur champ réceptif limité restreint la capture des dépendances spatiales à longue portée. Les Vision Transformers [1] exploitent l’auto-attention [6] pour modéliser les relations globales. Les architectures hybrides CNN-ViT [7,3] combinent extraction locale et raisonnement global.

Notre contribution est triple : (1) comparaison inter-frameworks Keras/PyTorch avec métriques complètes, (2) analyse de l’apport du transformeur par rapport au CNN seul, (3) validation expérimentale incluant l’étude de la convergence sur 6 000 images Sentinel-2.

2 Méthodologie

2.1 Jeu de données

Le jeu de données comprend 6 000 images satellite Sentinel-2 ($64 \times 64 \times 3$ RGB) équilibrées : 3 000 non agricoles (zones urbaines, forêts, plans d’eau) et 3 000 agricoles (parcelles cultivées), couvrant des régions européennes (avril 2025). La Figure 1 illustre des exemples représentatifs de chaque classe. La répartition adoptée est de 80 % pour l’entraînement et 20 % pour la validation.

Figure 1. Exemples d’images satellite (64×64 pixels). (a) Terres non agricoles. (b) Terres agricoles.

2.2 Prétraitement et augmentation

L'augmentation des données d'entraînement comprend : rotation ± 40 , retournement horizontal, cisaillement (0,2), normalisation ImageNet ($\mu = [0,485; 0,456; 0,406]$, $\sigma = [0,229; 0,224; 0,225]$). Le jeu de validation ne reçoit que le redimensionnement et la normalisation, sans augmentation.

2.3 Architecture du CNN

Six blocs convolutifs progressifs ($3 \rightarrow 32 \rightarrow 64 \rightarrow 128 \rightarrow 256 \rightarrow 512 \rightarrow 1024$) : convolution 5×5 , ReLU, max-pooling 2×2 , batch normalization. Classifieur : pooling adaptatif global, couche dense 2048 (dropout 0,4), sortie 2 classes. Optimiseur Adam (lr = 0,001), perte CrossEntropy.

2.4 Architecture hybride CNN-ViT

Le backbone CNN gelé extrait les caractéristiques ($1024 \times H \times W$), projetées en tokens par convolution 1×1 . Un token [CLS] et des embeddings positionnels appris sont ajoutés. L'encodeur empile L blocs : attention multi-tête (MHSA, h têtes) + MLP (GELU) + résiduel + LayerNorm [6]. Classification via [CLS].

2.5 Configurations expérimentales

Le Tableau 1 résume les hyperparamètres. Les CNN purs sont pré-entraînés 20 époques ; les hybrides, à backbone gelé, 3 à 5 époques. L'entraînement sur GPU assure la reproductibilité (graine 7331, mode déterministe sous TF v2.19 et PyTorch v2.8.0), sauvegardant les meilleurs poids selon la perte de validation (20 %).

Table 1. Hyperparamètres des quatre modèles.

Paramètre	CNN-K	CNN-P	ViT-K	ViT-P
Framework	Keras	PyTorch	Keras	PyTorch
Époques	20	20	3	5
Batch	128	128	4	32
Taux d'app.	0,001	0,001	10^{-4}	0,001
Profondeur (L)	–	–	4	3
Têtes att. (h)	–	–	8	6
Dim. embedding	–	–	768	768

3 Résultats expérimentaux

3.1 Métriques comparatives

Le Tableau 2 présente les métriques d'évaluation des quatre modèles. Les valeurs de précision et rappel correspondent à la classe agricole (positive).

Table 2. Métriques d'évaluation (6 000 images).

Métrique	CNN-K	CNN-P	ViT-K	ViT-P
Accuracy	0,9925	0,9988	0,9958	0,9990
Precision	1,0000	0,9983	0,9990	0,9990
Recall	0,9850	0,9993	0,9927	0,9990
F1 Score	0,9924	0,9988	0,9958	0,9990
ROC-AUC	1,0000	1,0000	0,9998	1,0000
Log Loss	0,0247	0,0024	0,0530	0,0047

3.2 Analyse des CNN purs

Le CNN-K atteint une précision parfaite (1,0000) mais un recall de 0,9850, correspondant à 45 faux négatifs sur 3 000 images agricoles. La classe non agricole présente le profil inverse (precision = 0,9852, recall = 1,0000). Le CNN-P offre un profil équilibré (precision = 0,9983, recall = 0,9993, F1 = 0,9988). Les deux modèles obtiennent un ROC-AUC de 1,0000, témoignant d'une excellente capacité de discrimination globale.

3.3 Analyse des hybrides CNN-ViT

Le ViT-K améliore le recall du CNN-K de 0,9850 à 0,9927, réduisant les faux négatifs de 45 à 22 (réduction de 51 %). Le F1 progresse de 0,9924 à 0,9958. Le Log Loss augmente toutefois de 0,0247 à 0,0530, indiquant des probabilités moins calibrées.

Le ViT-P atteint les meilleures performances : precision = recall = 0,9990 pour chaque classe, F1 = 0,9990, Log Loss = 0,0047 (le plus faible), témoignant de probabilités bien calibrées.

3.4 Convergence

Le Tableau 3 détaille la convergence avec backbone gelé.

Table 3. Convergence des modules transformeurs.

Modèle	Ép.	Acc. entr.	Acc. val.	Loss val.	Best
ViT-K	1	0,9883	0,9892	0,0776	oui
ViT-K	2	0,9902	0,9942	0,0533	oui
ViT-K	3	0,9961	0,9817	0,1002	non
ViT-P	4	0,9815	0,9925	0,0251	oui
ViT-P	5	0,9862	0,9925	0,0272	non

Le ViT-K converge en 2 époques (val_acc de 98,92 % à 99,42 %, val_loss de 0,0776 à 0,0533). À l'époque 3, la val_loss remonte à 0,1002, signalant un surapprentissage. Le ViT-P atteint son optimum à l'époque 4 (val_loss = 0,0251). Cette convergence rapide démontre que l'auto-attention exploite efficacement les représentations CNN pré-calculées.

4 Discussion

Apport du transformeur. Les hybrides améliorent systématiquement l'équilibre précision/rappel. Le gain est marqué pour Keras : le recall agricole passe de 0,9850 à 0,9927. L'auto-attention contextualise chaque région par rapport à l'ensemble de la scène, compensant le champ réceptif local des convolutions. Cette capacité est cruciale en imagerie satellite où une parcelle doit être interprétée en relation avec son environnement (routes, forêts, bâtiments).

Comparaison inter-frameworks. Les résultats comparables entre Keras et PyTorch confirment la reproductibilité. Keras offre une implémentation concise (`model.fit`), PyTorch un contrôle fin de la boucle d'entraînement, pouvant expliquer ses performances légèrement supérieures.

Efficacité de l'approche séquentielle. Geler le backbone CNN et n'entraîner que le transformeur réduit les paramètres à optimiser. Les résultats montrent que 3 à 5 époques suffisent pour surpasser un CNN entraîné sur 20 époques, ce qui est adapté aux contextes à ressources limitées.

Limites et perspectives. Le jeu de données (6 000 images, 2 classes) reste modeste. Une validation sur d'autres régions ou saisons sera nécessaire pour confirmer la robustesse géographique et temporelle. Perspectives : (i) classification multi-classes (types de cultures) pour renforcer l'intérêt applicatif ; (ii) données multi-spectrales Sentinel-2 (13 bandes) ; (iii) fine-tuning partiel du backbone ; (iv) déploiement Edge AI pour l'agriculture de précision en temps réel.

5 Conclusion

Cette étude démontre que les architectures hybrides CNN-ViT surpassent les CNN purs pour la classification binaire d'images satellite Sentinel-2. Le modèle PyTorch CNN-ViT atteint 99,90 % de précision et un F1 de 0,9990 avec un équilibre parfait entre les classes. L'auto-attention améliore les performances en capturant les dépendances spatiales globales. La convergence rapide en 3 à 5 époques avec backbone gelé valide l'efficacité de cette approche. Ces résultats ouvrent la voie à l'application des hybrides CNN-ViT pour la télédétection agricole multi-classes et multi-temporelle.

References

1. A. Dosovitskiy, L. Beyer, A. Kolesnikov, D. Weissenborn, X. Zhai, T. Unterthiner, M. Dehghani, M. Minderer, G. Heigold, S. Gelly, J. Uszkoreit, and N. Houlsby. An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale. In *Proc. ICLR*, 2021.
2. K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun. Deep residual learning for image recognition. In *Proc. IEEE CVPR*, pages 770–778, 2016.
3. S. Khan, M. Naseer, M. Hayat, S. W. Zamir, F. S. Khan, and M. Shah. Transformers in vision: A survey. *ACM Computing Surveys*, 54(10s):1–41, 2022.
4. N. Kussul, M. Lavreniuk, S. Skakun, and A. Shelestov. Deep learning classification of land cover and crop types using remote sensing data. *IEEE Geosci. Remote Sens. Lett.*, 14(5):778–782, 2017.
5. Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton. Deep learning. *Nature*, 521(7553):436–444, 2015.
6. A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser, and I. Polosukhin. Attention is all you need. In *Advances in NeurIPS*, pages 5998–6008, 2017.
7. H. Wu, B. Xiao, N. Codella, M. Liu, X. Dai, L. Yuan, and L. Zhang. Cvt: Introducing convolutions to vision transformers. In *Proc. IEEE/CVF ICCV*, pages 22–31, 2021.
8. X. X. Zhu, D. Tuia, L. Mou, G. S. Xia, L. Zhang, F. Xu, and F. Fraundorfer. Deep learning in remote sensing: A comprehensive review. *IEEE Geosci. Remote Sens. Mag.*, 5(4):8–36, 2017.